

возможность дифференциации клонов по устойчивости к засолению и отбора наиболее толерантных культур для создания исходного материала для адаптивной селекции.

Ключевые слова: тополь, каллусные культуры, солевой стресс, селекция *in vitro*.

УДК 57:634.75

DOI 10.5281/zenodo.13911128

Мельяновская Анна Юрьевна

Melyanovskaya A. Yu.

Особенности развития растений-регенерантов видов *Fragaria* в культуре *in vitro*

Peculiarities of development of regenerant plants of *Fragaria* species in *in vitro* culture

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур»,
Орловская область, д. Жилина

Для всех растений, в том числе и для растений вида *Fragaria*, характерен покой семян, который является естественным механизмом защиты растений при неблагоприятных факторах внешней среды. Цель исследований – установить оптимальные сроки стратификации семян для получения растений-регенерантов в культуре *in vitro*. Исследования проводили в 2022–2024 гг. в ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур», на базе лаборатории биотехнологии. Объект исследования – семена диплоидных видов земляники: *Fragaria vesca* и *Fragaria viridis*. Предмет исследования – процесс стратификации семян. Введение семян земляники в культуру проводилось по методикам Е.Н. Джигадло, Р.Г. Бутенко. Стерилизация проходила по схеме стерилизации меристем. Культивирование семян осуществлялось в условиях стандартного фотопериода 16/8 (16 часов – день, 8 часов – ночь), освещенности 2500-3000 люкс, температуре + 23±2 °С, влажности воздуха 50-60%. Стратификацию семян проводили в холодильной камере на основе питательной среды МС с добавлением 6-БАП 0,5 мг/л, рН 5,7-5,9. Сразу после введения часть семян выставили на свет. Остальные были поставлены на стратификацию в холодильник. Таким образом получили 5 вариантов по 100 семян в каждом. За неделю нахождения в условиях светокomнаты семена начинали прорастать. Процент всхожести семян на свету у *Fragaria vesca* (83%) был выше в 3 раза, чем у *Fragaria viridis* (29%). При стратификации максимальная всхожесть семян у *Fragaria vesca* (84,5%) и у *Fragaria viridis* (31%) отмечалась после двух недель хранения. Минимальная всхожесть семян у *Fragaria vesca* отмечалась после восьми недель хранения (60%), а у *Fragaria viridis* – после 6 недель хранения (23%)

Ключевые слова: семена, всхожесть, растение-регенерант, *Fragaria vesca* L., *Fragaria viridis*.

УДК 634.22 631.671.3

DOI 10.5281/zenodo.13911163

Ожерельева Зоя Евгеньевна

Ozherelieva Z. E.

Изучение показателей водного режима сливы разного генетического происхождения в связи с их засухоустойчивостью

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур», Орел